

SSENARIY TANLASH JARAYONI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatr rejissorligi" 3-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020342>

Annotatsiya: ushbu maqolada sahna nutqi plasrikkateatr va aktyorning eng muhim ish quroli bo'lmish so'z, sahna haqida judaham qiziqarli ma'lumotlar keltrilgan.

Kalit so'zlar: san'at, rejissura, aktyor, istedod, Sistema, nutq, sahna. Kino san'atining har qanday turiga oid filmlar ssenariy asosida yaratiladi.

Ssenariy – alohida shakldagi badiiy asar bo'lib, u shu asosida film yaratishga mo'ljallangandir. Ssenariyning bu mavqeyi kinoning butun tarixi va dramaturgiyasining rivoji natijasida vujudaga kelgan. Ssenariy xususidagi katta-katta munozaralar, jahon kino amaliyotida bu sohada olib borilgan ijodiy tajribalar kinodramaturgiyaning akllanishiga imkon yaratadi. Kinoning rivojlanib borish jarayonida bo'lajak film syujetini oldindan yozib olishga ehtiyoj tug'iladi. Dastlabki ssenariylar bo'lajak film voqealarini kadrlar bo'yicha muayyan raqamlar bilan yozib olishdan iborat bo'lgan. Keyinchalik kino uchun asar yozadigan mualliflar teatr dramaturgiyasi tajribasiga murojaat qildilar, shu tariqa ssenariylar pyesaga 10o'xshay boshladi. To'g'ri bunday ssenariylada so'z juda oz o'rin egallagan. Kino ovozsiz edi. Kino ovozli bo'lgandan keyin kinodramaturgiya jadal rivojlana boshladi. Bugungi kunda badiiy kino ssenariysi to'laqonli asar bo'lib, u kinoning o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda yoziladi va u asosida film yaratish mo'ljallanadi. Har bir rejissorning o'zi xush ko'rgan, orzu qilgan mavzusi, syujetlari, qahramonlari bo'ladiki, imkon qadar shular haqida film olishga intiladi. Shuning uchun u ssenariy izlaydi, topilgan kinossenariy uning ko'nglidagi ijod intilishlariga mos kelsa, jon deb ish boshlaydi. Mabodo ssenariy unga to'g'ri kelmasa, o'zi ssenariy yozishi yoki uni hamfikir kinodramaturg bilan hamkorlikda yaratishi mumkin. Mazkur holat hech qanday shubha, e'tiroz yoki qarshilik uyg'otmaydi. Lekin ssenariyni yozishga ketgan kuch-g'ayrat, mehnat o'zini oqlashi dargumon va rejissorlar xohlaydilar, yo'qmi, tajribadan ma'lumki, buning salbiy natijasi filmni suratga olish jarayonida seziladi. Tayyor ssenariy ustida ish anchayin murakkab jarayon. U ssenariy muallifi bilan hamkorlikda kechadi. Mavzu, g'oya aniqlanadi, obrazlarga aniqliklar kiritiladi. Lekin eng muhimi, bu bosqichda rejissor fikrida bo'lajak filmning umumiy g'oyasi pishib yetiladi. O'z filmi orqali o'ziga ya'ni bizga aytmoqchi bo'lgan fikrlari aniqlanadi, tartibga keladi. Rejissor fikriniyatisiz

bir qadam ham siljish bo'lmaydi chunki, aynan shu narsalar syujet rivojini, bo'lajak filmning obrazli qurilmasini belgilaydi. Fikr-niyat aniq bo'lmasa, filmning qurilmasi nurab ketadi, uni ko'rgan tomoshabin esa, film nima haqidaligini bilmay qolaveradi. Fikrniyat aniq, bo'lgandan keyin, navbatdagi bosqich – filmni qanday janrda yaratish hisoblanadi.

Janrni belgilash bo'lajak filmning shakli va stilini aniqlash demakdir.

Rejissor filmga qaysi aktyorlarni taklif etishi ham uning janriga bog'liq.

Zero, film kompozitsiyasi, obrazlar talqini, film tempo-ritmi, stilistikasi hamma-hammasi shunga bog'liq. Rejissor mushohadalarining mazmuni, uning ssenariy ustida muallif bilan, yoki bir o'zi ishlashining mohiyati – qahramonlar xarakterlari, ular xatti-harakatlarining sabablari, dialoglar aniqligi, lo'ndaligi kabi aniq natijalarni ko'zlaydi. Zero, rejissor kelgusida filmning boshqa tarkibiy jihatlarini aynan shunga bo'ysundiradi. Xullas, ssenariyga shu kabi aniqliklar, o'zgartirishlar kiritilishi, ortiqchalarining olib tashlanishi rejissor o'z filmi avvaldan tayyor holda ko'ra olish qobiliyatiga bog'liq. Shu bois,

rejissor o'z kasbiga aloqador ana shu o'ta muhim fazilatga ega bo'lishi nihoyatda muhim. Rejissor ijodiy o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda imkon qadar o'z talabiga to'la javob beradigan film dramaturgiyasi ustida shlashni xohlaydi. Agar shunaqasi uchramasa, adabiy ssenariy ustida uzoq, vaqt va qun bilan ishlaydi, unga qo'shimchalar, butun-butun yangi epizodlar kiritadi. Xullas, ssenariy ustida mualliflardan biri sifatida ishlaydi. Bizning filmlarimiz titrlarida ssenariy muallifining yonida rejissorning ham ismi-sharifi ko'rsatilishi shundandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyo.uz electron kutubxonasi
2. Xrestomatiyapo istori izapadno yevropeyskogo teatra. T. 1-2 /sost S. Mokulskiy / M., 1953, 1955 gg.

